

REVISIÓN DEL PERFIL DE SENSIBILIDAD DE LEVADURAS AISLADAS EN PACIENTES DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA, 2009-2017

REVIEW OF ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITY PROFILES OF YEAST ISOLATES FROM PATIENTS OF ANZOÁTEGUI STATE, VENEZUELA, 2009-2017

DRUVIC LEMUS-ESPINOZA*, MARÍA TERESA MANISCALCHI

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Druvic Lemus-Espinoza , E-mail: lemusd@yahoo.com

RESUMEN

Este estudio retrospectivo (n = 412), determinó la frecuencia de levaduras en pacientes hospitalizados con impresión diagnóstica de candidiasis en el estado Anzoátegui, Venezuela. La identificación se realizó con CHROMagar Candida® y API AUX 20®. Adicionalmente, se evaluó susceptibilidad *in vitro* a cinco antifúngicos sistémicos con ATB-Fungus® (bioMérieux, Francia). Dos géneros se identificaron: *Candida* (99,8%) y *Trichosporon* (0,2%). *Candida no-albicans* representó la mayor prevalencia (55,1%) sobre *Candida albicans* (n = 184; 44,7%). También se aislaron levaduras del Complejo *Candida parapsilosis* (n = 163; 39,6%), *Candida tropicalis* (n = 46; 11,2%), Complejo *Candida glabrata* (n = 13; 3,2%), *Candida krusei* (n = 4; 1,0%). Menos frecuentes *Candida lusitanae* y *Trichosporon asahii* (n = 1; 0,2%). El 90% de los aislamientos de *C. albicans* mostraron sensibilidad a fluconazol, mientras que el Complejo *C. parapsilosis*, *C. tropicalis* y el Complejo *C. glabrata* presentaron sensibilidad del 87%, 63% y 54%, respectivamente. Cinco (5/7) levaduras evidenciaron resistencia cruzada a los azoles (fluconazol e itraconazol): Complejo *C. albicans* (1,1%), Complejo *C. parapsilosis* (1,8%), *C. tropicalis* (4,3%), y *C. krusei* (75%). El Complejo *C. glabrata* presentó resistencia cruzada a todos los azoles (7,7%). Los resultados muestran una mayor frecuencia de *C. no-albicans* en pacientes hospitalizados, con predominio de *C. parapsilosis*. Se recomienda reforzar medidas para evitar colonización en pacientes de cuidados intensivos.

PALABRAS CLAVE: *Candida* spp., candidiasis, resistencia antifúngica, *Trichosporon asahii*.

ABSTRACT

In this retrospective study (n = 412) the frequency of yeasts in hospitalized patients with candidiasis from Anzoátegui state, Venezuela, was determined. Identification was carried out with CHROMagar Candida® and API AUX 20®. Additionally, *in vitro* susceptibility to five systemic antifungals was evaluated with ATB-Fungus® (bioMérieux, France). Two genera were identified: *Candida* (99.8%) and *Trichosporon* (0.2%). The highest prevalence was in non-*C. albicans* (55.1%) over *Candida albicans* Complex (n = 184; 44.7%). *Candida parapsilosis* Complex (n = 163; 39.6%), *Candida tropicalis* (n = 46; 11.2%), *Candida glabrata* Complex (n = 13; 3.2%), *Candida krusei* (n = 4; 1.0%) were also isolated. *Candida lusitanae* and *Trichosporon asahii* were less frequently isolated (n=1; 0.2%). *Candida albicans* showed sensitivity to fluconazole in 90% of the isolates, while *C. parapsilosis* Complex, *C. tropicalis* and *C. glabrata* Complex presented sensitivity of 87%, 63% and 54%, respectively. Five (5/7) yeasts produced cross-resistance to azoles (fluconazole and itraconazole): *C. albicans* Complex (1.1%), *C. parapsilosis* Complex (1.8%), *C. tropicalis* (4.3%), and *C. krusei* (75%). *C. glabrata* Complex presented cross resistance to all azoles (7.7%). These results show a higher frequency of non-*C. albicans* in invasive fungal disease in hospitalized patients, with a predominance of *C. parapsilosis*. It is recommended to reinforce measures to avoid colonization in intensive care patients.

KEY WORDS: *Candida* spp, candidiasis, antifungal resistance, *Trichosporon asahii*.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones invasivas por levaduras, representan actualmente un problema sanitario en pacientes hospitalizados, debido a las consecuencias clínicas que pueden generar. La candidiasis invasora en Venezuela, es causa principal de morbilidad y mortalidad. El Complejo de especies *Candida* es la segunda fuente de afección mórbida en casos de enfermedad fúngica en individuos

inmunosuprimidos en años recientes (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009, Martínez *et al.* 2013, Lemus-Espinoza *et al.* 2019).

En Venezuela las especies *Candida no-albicans*, exhiben comportamientos diferentes a los azoles y otros agentes antifúngicos (Dolande *et al.* 2009). El Complejo *Candida parapsilosis*, por ejemplo, está asociado a candidemia en los neonatos y adultos jóvenes (Hu *et al.* 2019). Este Complejo de especies

pueden colonizar y establecerse exitosamente en ambientes intrahospitalarios, desde las manos del personal de salud, hasta excepcionalmente, en fómites diversos (catéter-asociado venoso central, respiradores) (Sifuentes *et al.* 2012), empleados para seguimiento y estabilización del paciente hospitalizado, durante su estadía en cuidados intermedios e intensivos (Quindós 2014).

Adicionalmente, en pacientes hospitalizados venezolanos se han aislado *Candida glabrata*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei* y más recientemente *Candida auris*. Los factores de riesgos, como la cirugía abdominal complicada, tumores sólidos, neoplasias hematológicas, trasplantes y tratamientos prolongados con corticoides son comunes en esos casos (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009, Calvo *et al.* 2016, Bravo *et al.* 2018, Lemus-Espinoza *et al.* 2018).

En las micosis por otros oportunistas levaduriformes, distintos a *Candida*, se incluye a: *Trichosporon*, *Rhodotorula* y *Geotrichum* (Sifuentes *et al.* 2012, Dequan *et al.* 2019).

La distribución epidemiológica de estos hongos varía según regiones geográficas y centros de salud, donde sin duda, es fundamental la identificación del agente etiológico y el conocimiento de su susceptibilidad (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009, Calvo *et al.* 2010, Martínez *et al.* 2013).

Las levaduras evidencian un amplio espectro de susceptibilidad, con genotipos sensibles o resistentes a los tratamientos usuales, de estos, precozmente en el paciente hospitalizado se inicia con fluconazol, pero se ha observado significativamente, la disminución de su actividad *in vitro* (Hu *et al.* 2019, Cortés *et al.* 2020). El objetivo de este trabajo fue conocer en el estado Anzoátegui la frecuencia de infecciones por levaduras y su sensibilidad a los antifúngicos de uso sistémico, en aislados clínicos, durante el periodo 2009 a 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y muestras

Se evaluaron retrospectivamente 412 registros de muestras de pacientes hospitalizados en instituciones públicas del norte del estado Anzoátegui (Hospital Dr. Luis Razetti, Hospital Domingo Guzmán Lander y Hospital Dr. César Rodríguez IVSS de Guaraguao) procesadas en el Laboratorio del Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada de la Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de

Anzoátegui, Universidad de Oriente, entre enero 2009 a diciembre de 2017, con impresión diagnóstica de candidiasis. La investigación incluyó muestras biológicas (estériles y no estériles) de tracto respiratorio, genitourinario, digestivo, sangre y punta de catéter.

Diagnóstico micológico

La identificación de las levaduras se realizó por métodos convencionales, fueron sembradas en agar sangre y CHROMagar *Candida*® (Oxoid), adicionalmente, según fuera el caso, se empleó el sistema API AUX 20® (Biomérieux, France). Se incubaron las placas a 35°C en aerobiosis, revisándose diariamente.

Susceptibilidad *in vitro*

Se evaluó la susceptibilidad *in vitro* a los antifúngicos por el sistema ATB-Fungus® (Biomérieux, France) siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando como control de calidad las cepas *Candida parapsilosis* ATCC 22019 y *Candida krusei* ATCC 6258. Según los valores CMI obtenidos, cada aislamiento fue interpretado como susceptible (S), susceptible dosis-dependiente (SDD) o resistente (R), siguiendo los puntos de corte recomendados por el documento M27-A2 (NCCLS 2002). Los puntos de corte establecidos, expresados en µg/mL, fueron: fluconazol (FCZ) S: ≤ 8; SDD: 16-32; R: ≥ 64; itraconazol (ICZ) S: ≤ 0,125; SDD: 0,25-0,5; R: ≥ 1; voriconazol (VCZ) S: ≤ 1; SDD: 2; R: ≥ 4 y 5-fluorocitosina (5FC) S: ≤ 4; I: 8-16; R: ≥ 32. No se indican los puntos de corte para anfotericina B (AB), por no estar estandarizado (Dolande *et al.* 2008).

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron y expresaron como frecuencias relativas en porcentajes, obtenidos por tipo de muestra y sensibilidad a los antifúngicos. Se utilizó el programa SPSS (11.0 para Windows).

RESULTADOS

En las muestras evaluadas (n = 412) se identificaron siete especies de levaduras (ubicadas taxonómicamente en dos géneros: *Candida* y *Trichosporon*). El género *Candida* resultó más frecuente (n = 411; 99,8%); en orden decreciente: Complejo *Candida albicans* (n = 184; 44,7%), Complejo *Candida parapsilosis* (n = 163; 39,6%), *Candida tropicalis* (n = 46; 11,2%), Complejo *Candida glabrata* (n = 13; 3,2%), *Candida krusei* (n

= 4; 1,0%) y *Candida lusitanae* (n = 1; 0,2%). Con la menor proporción se registró un aislamiento de *Trichosporon asahii* (n = 1; 0,2%).

En la Tabla 1 se presenta la distribución de levaduras según el tipo de muestra evaluada. La mayoría de ellas procedían del tracto respiratorio (n = 146; 35,4%), en este caso, todos los aislados fueron *Candida*; en orina (n = 127; 30,8%) se identificaron dos géneros: *Candida* y *Trichosporon*. Las otras secreciones (n = 62; 15,1%) ocuparon el tercer lugar. Las muestras provenientes de fluidos estériles (sangre, líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial y articular) (n = 49; 11,9%), tracto digestivo (n = 19; 4,6%) y punta de catéter (n = 9; 2,2%) mostraron las menores frecuencias. En estas últimas dos muestras no hubo aislados de *Candida glabrata*, *C. krusei*, ni *C. lusitanae*.

En la Tabla 2 se muestra la susceptibilidad a los antifúngicos de las distintas especies de levaduras

aisladas. Las cepas presentaron buena sensibilidad a los triazoles. El 90% de los aislamientos de *C. albicans* resultaron sensibles a fluconazol, mientras que los aislados de Complejo *C. parapsilosis*, *C. tropicalis* y Complejo *C. glabrata* mostraron una sensibilidad del 87%, 63% y 54%, respectivamente. El itraconazol resultó con menor número de cepas dosis dependiente en comparación con fluconazol. Todos los aislamientos estudiados (100%) presentaron una CMI < 1 µg/mL para anfotericina B y más del 90% de las cepas, resultaron sensibles a voriconazol. *T. asahii* fue sensible a itraconazol y voriconazol. Ningún aislado mostró cepas dosis dependiente a 5-fluorocitosina.

Cinco (5/7) géneros presentaron resistencia cruzada a los azoles (fluconazol e itraconazol): *C. albicans* (1,1%), Complejo *C. parapsilosis* (1,8%), *C. tropicalis* (4,3%), y *C. krusei* (75%). El Complejo *C. glabrata* presentó resistencia cruzada a todos los azoles (7,7%).

Tabla 1. Distribución de especies de levaduras aisladas, según tipo de muestra, Anzoátegui, Venezuela.

Área anatómica	Levadura														Total	
	Ca		Cp		Ct		Cg		Ck		Cl		Ta			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tracto respiratorio	56	30,4	54	33,1	30	65,2	5	38,5	1	25,0	0	0,0	0	0,0	146	35,4
Tracto urinario	78	42,4	40	24,5	3	6,5	3	23,1	1	25,0	1	100	1	100	127	30,8
Secreciones diversas†	10	5,4	17	10,4	4	8,7	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	32	7,8
Secreción vaginal	10	5,4	14	8,6	0	0,0	5	38,5	1	25,0	0	0,0	0	0,0	30	7,3
Líquidos‡	9	4,9	12	7,4	7	15,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	6,8
Sangre	11	6,0	9	5,5	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	5,1
Tracto digestivo	6	3,3	13	8,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	4,6
Punta de catéter	4	2,2	4	2,5	1	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	2,2
Total	184	100	163	100	46	100	13	100	4	100	1	100	1	100	412	100

Ca: Complejo *Candida albicans*; Cp: Complejo *Candida parapsilosis*; Ct: *Candida tropicalis*; Cg: Complejo *Candida glabrata*; Ck: *Candida krusei*; Cl: *Candida lusitanae*; Ta: *Trichosporon asahii*

†Secreciones diversas: Incluye secreciones abdominales, secreciones de heridas post-operatorias

‡Líquidos: Incluye pleural, sinovial, peritoneal, articular y líquido cefalorraquídeo

Tabla 2. Susceptibilidad de levaduras aisladas en muestras clínicas, Anzoátegui, Venezuela.

Levadura	Antifúngico												
	FCZ			ICZ			AB†	VCZ *			5FC		
	S	SDD	R	S	SDD	R	S	SDD	R	S	SDD	R	
<i>C. albicans</i>	90	7	3	97	2	1	100	100	-	-	74	-	26
Complejo <i>C. parapsilosis</i>	87	11	2	94	4	2	100	100	-	-	56	-	44
<i>C. tropicalis</i>	63	56	7	78	14	4	100	100	-	-	100	-	-
Complejo <i>C. glabrata</i>	54	38	8	62	15	23	100	92	-	8	68	-	32
<i>C. krusei</i>	25	-	75	25	-	75	100	75	25	-	50	-	50
<i>C. lusitanae</i>	100	-	-	100	-	-	100	100	-	-	100	-	-
<i>T. asahii</i>	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-	-	100

FCZ: Fluconazol; ICZ: Itraconazol; AB: Anfotericina-B; VCZ: Voriconazol; 5FC: 5-fluorocitosina S = Sensible; SDD = Sensible dosis dependiente; R = Resistente

†CMI 1µg/mL

DISCUSIÓN

Se identificaron dos géneros de levaduras en este estudio: *Candida* spp. y *Trichosporon*. La mayor prevalencia se observó en *C. no-albicans*. En Venezuela (2008-2016), se han reportado 15 especies de *Candida* spp. en pacientes con enfermedad fúngica sistémica. Las más frecuentes: *C. tropicalis*, Complejo *C. parapsilosis*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. famata* y *C. guilliermondii*. Esporádicamente se aísla *C. lusitaniiae*, *C. intermedia*, *C. pelliculosa*, *C. kefir*, *C. zelandoides*, *C. rugosa*, *C. utilis* (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009, Calvo *et al.* 2010, Dimas y Cermeño 2013, Sánchez *et al.* 2013, Saúl *et al.* 2013) y más recientemente *Candida haemulonii* y la especie emergente *C. auris* (Perozo-Mena *et al.* 2013, Calvo *et al.* 2016).

En lo que respecta al estado Anzoátegui, los estudios hechos sobre candidiasis son realmente escasos. Wahab *et al.* (2013) determinaron la tendencia de levaduras de un centro privado en Barcelona, durante un año (2009-2010), sus resultados muestran 32% de candidiasis invasiva. *Candida albicans* resultó más común (92,3%), mientras que, las especies de *C. no-albicans* sólo se aislaron en 7,1%. Estos resultados difieren con los encontrados en el presente trabajo, la diferencia quizás, pueda deberse al tamaño de la muestra, o al hecho concreto del periodo de estudio.

En este sentido, varios micólogos del ámbito nacional e internacional (Dolande *et al.* 2009, Panizo *et al.* 2009, Reyes *et al.* 2009, Calvo *et al.* 2010, Dimas y Cermeño 2013, Perozo-Mena *et al.* 2013, Sánchez *et al.* 2013, Saúl *et al.* 2013, Quindós 2014, Calvo *et al.* 2016, Megri *et al.* 2020) coinciden en la relevancia de realizar estudios de vigilancia epidemiológica, por la aparición de cambios en los patrones de distribución en levaduras, entre centros asistenciales, siendo cada vez más frecuentes candidemias por *C. no-albicans* (53-81%), sobre *C. albicans* (10-18,9%), según ha sido reportado por Dolande *et al.* (2008), Calvo *et al.* (2010), Sánchez *et al.* (2013) y tal como lo refleja esta investigación.

En los registros del presente trabajo, el Complejo *Candida parapsilosis* es el segundo germen aislado. En otros trabajos venezolanos, se señalan frecuencias de 3 a 63,2% en candidemias (Calvo *et al.* 2010, Dimas y Cermeño 2013, Sánchez *et al.* 2013); porcentaje similar fue encontrado en este estudio, evidenciándose la notable tendencia al incremento de aislamiento de este microorganismo, incluso por encima de *C. albicans* en pacientes hospitalizados.

La transmisión horizontal de infección por el Complejo *C. parapsilosis* en pacientes con candidemias es común, se atribuye principalmente al empleo de catéteres y dispositivos endovenosos. Ha sido aislada de mobiliario y equipos médicos (6,0-54,1%), la colonización es favorecida por un mecanismo alterno de producción de biopelículas, así como también la sobreexpresión de genes (CpMdr1p), vinculados a susceptibilidad reducida a los antifúngicos (Cannon *et al.* 2009, Calvo *et al.* 2010, Saúl *et al.* 2013, Desai y Mitchell 2015, Lemus-Espinoza *et al.* 2015).

Candida tropicalis fue la tercera levadura, en frecuencia de aislamientos en este estudio, lo cual es similar a lo reportado por Panizo *et al.* (2009). Sin embargo, para Dolande *et al.* (2008), *C. tropicalis* es la segunda levadura aislada (19%) en pacientes hospitalizados en Caracas. En los estados Bolívar, Zulia, Falcón y Mérida también ha sido reportada *C. tropicalis* como causa importante de candidemia (Calvo *et al.* 2010, Dimas y Cermeño 2013, Saúl *et al.* 2013, Sánchez *et al.* 2013).

Las especies de *Candida* difieren en su modo de transmisión en el ambiente clínico. Por ejemplo, *C. albicans* es principalmente adquirida endógenamente, mientras *C. parapsilosis* puede transferirse a través de las manos entre el personal sanitario (Delfino *et al.* 2014). En el caso de *C. tropicalis* existen controversias con respecto al modo de transmisión, se cree podría transferirse horizontalmente en los hospitales (Scordino *et al.* 2018), causando brotes en neonatos que reciben alimentación parenteral y antibióticos, mientras otros sugieren que pueden ser adquiridas del medioambiente, con orígenes fuera del hospital (Chen *et al.* 2019).

Solo se presentó un aislamiento de *Trichosporon asahii*, en este trabajo. En las últimas dos décadas, este género se menciona como agente de infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos, que involucren uso prolongado de catéteres, sondas o válvulas. Se describe el aumento de su predominio, morbilidad y mortalidad en infecciones del tracto urinario (Wei *et al.* 2012, Tamayo *et al.* 2015).

Aunque en los últimos años, se ha producido un importante avance en el tratamiento con triazólicos, en infecciones fúngicas invasivas, por *T. asahii*, este sigue siendo controvertido, ya que *in vitro* se muestra efectivo, pero a pesar de esa sensibilidad, algunos autores refieren, como un hecho común, la

persistencia de trichosporonosis después de unos días de mejoría al tratamiento (Tamayo *et al.* 2015).

En Venezuela, Fermín-Goncalves *et al.* (2015), reportaron dos casos (12,5%) de infecciones profundas por *Trichosporon* spp. en un lapso de 52 años (1962 y 2014), en el Instituto de Medicina Tropical de Caracas. Adicionalmente, estos autores realizaron una revisión de los Boletines Informativos de las Micosis en Venezuela (1985-2011), donde se notifican solo seis casos de trichosporonosis sistémica.

En general *C. albicans*, presentó buena susceptibilidad a los cinco antifúngicos sistémicos que fueron evaluados y aunque *C. albicans* sigue siendo la levadura más común sin presentar grandes problemas de sensibilidad antifúngica (1-2,1% de resistencia a fluconazol), el aumento de la resistencia a azoles y frecuencia de aislamiento de *Candida* no *albicans*, supone un problema al momento de decidir el esquema terapéutico más adecuado (Porte *et al.* 2012).

En este trabajo, fueron identificados aislamientos de *Candida* spp. con sensibilidad disminuida a fluconazol. Estos hallazgos son similares con los trabajos realizados en varios centros hospitalarios en Caracas donde la disminución de la sensibilidad del grupo *C. no-albicans* incluye: Complejo *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*, Complejo *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. utilis*, *C. lusitaniae*, *C. guilliermondii* y *C. rugosa* (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009).

Excepto, *C. glabrata* todas las demás especies identificadas en este estudio fueron susceptibles a voriconazol. Este patrón de sensibilidad también fue observado en otros aislados *C. no-albicans* en Venezuela (Dolande *et al.* 2008, Panizo *et al.* 2009). El Complejo *Candida glabrata* es reconocido por presentar resistencia cruzada a todos los triazoles. Cuenca-Estrella (2010), indica que organismos resistentes a fluconazol, especialmente *C. glabrata*, puede desarrollar resistencia cruzada, por ejemplo a voriconazol.

Esta condición también es asociada al carácter haploide de la levadura, que explicaría en parte, por qué las mutaciones que llevan a la resistencia en fluconazol surgen con mayor frecuencia (Porte *et al.* 2012). En investigaciones más recientes en *C. glabrata*, se identificaron componentes genéticos de alto nivel constitutivo para expresión de genes transportadores (ABC *CgCDR1*, *CgCDR2* y *CgSNQ2*), los cuales tienen un papel dominante en la

resistencia a los azoles, sobre todo a fluconazol y voriconazol (Fuentefría *et al.* 2018).

También en este trabajo, fue notoria la emergencia de resistencia cruzada en tres (3/4) cepas de *C. krusei*. Contrariamente, a que hubo aislados de *C. krusei* con valor de concentración mínima inhibitoria, equivalente a sensible para fluconazol, es pertinente tener presente, que esta levadura por su condición de resistencia intrínseca a la molécula, debe ser considerada con criterio de resistente a fluconazol (Lemus *et al.* 2004, Panizo *et al.* 2009).

Todos los aislados resultaron sensibles a anfotericina B, quizás las características farmacológicas propias del fármaco y su amplio espectro de actividad antifúngica, le permite seguir siendo una alternativa en las infecciones sistémicas por *Candida* spp. (Porte *et al.* 2012). Este trabajo representa la muestra más grande de aislados clínicos del estado Anzoátegui, y los resultados de resistencia hallados aunque bajos, son consistentes con estudios previos de vigilancia nacionales y latinoamericanos (Dolande *et al.* 2009, Panizo *et al.* 2009, Porte *et al.* 2012, Cortés *et al.* 2020).

Finalmente, es importante dejar claro que en la zona metropolitana del estado Anzoátegui están presentes cepas con resistencia cruzada a los azoles en pacientes hospitalizados, y muy particularmente, aislados de *Candida glabrata* resistente voriconazol, como quedo demostrado en este trabajo.

Los resultados de este estudio, muestran la frecuente tendencia de aislados *C. no-albicans* en el período evaluado, en pacientes hospitalizados, con predominio del Complejo *C. parapsilosis* y *C. tropicalis*. Se recomienda reforzar medidas e higiene de las manos, para evitar colonización en los pacientes de cuidados intensivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRAVO J, LARRARTE C, QUIÑONEZ S, ECHEVERRI J, QUIROGA C, GÓMEZ C. 2018. *Candida haemulonii*: causa infrecuente de peritonitis asociada a diálisis peritoneal. *Infectio*. 22(1):58-60.
- CALVO B, MESA L, PEROZO A, PINEDA M, BELTRÁN-LUENGO H. 2010. Cambios en la distribución de especies de *Candida* aisladas de hemocultivos, en pacientes del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela. *Kasmera*. 38(2):106-117.

- CALVO B, SALLES A, PEROZO-MENA A, HERNÁNDEZ M, FRANCISCO E, HAGEN F, MEIS J, LÓPEZ A. 2016. First report of *Candida auris* in America: Clinical and microbiological aspects of 18 episodes of candidemia. *J. Infect.* 73(4):369-374.
- CANNON R, LAMPING D, HOLMES E. 2009. Efflux-mediated antifungal drug resistance. *Clin. Microbiol. Rev.* 22(2):291-321.
- CHEN PY, CHUANG C, WU I, SUN Y, WANG T, SHENG H, LO J, WANG Y, CHEN C. 2019. Clonality of fluconazole-nonsusceptible *Candida tropicalis* in bloodstream infections, Taiwan, 2011-2017. *Emerg. Infect. Dis.* 25(9):1668-1675.
- CORTÉS A, RUIZ F, MELGAREJO-MORENO L, LEMOS V. 2020. Candidemia en Colombia. *Biomédica.* 40(1):195-207.
- CUENCA-ESTRELLA M. 2010. Antifúngicos en el tratamiento de las infecciones sistémicas: importancia del mecanismo de acción, espectro de actividad y resistencias. *Rev. Esp. Quimioter.* 23(4):169-176
- DELFINO D, SCORDINO F, PERNICE I, LO PASSO C, GALBO R, DAVID A, BARBERI I, CRISEO G, CASCIO A, ROMEO O. 2014. Potential association of specific *Candida parapsilosis* genotypes, bloodstream infections and colonization of health workers' hands. *Clin. Microbiol. Infect.* 20(11):946-951.
- DEQUAN Z, XUELIAN L, YONG L, ZHIKUAN X, ZHUOYING P, XIN Y, RONGYA Y. 2019. Rapid and simple detection of *Trichosporon asahii* by optimized colony PCR. *BioMed. Res. Int.* <http://dx.doi.org/10.1155/2019/1803278>.
- DESAI V, MITCHELL P. 2015. *Candida albicans* biofilm development and its genetic control. *Microbiol. Spectr.* 3(3):MB-0005-2014.
- DIMAS I, CERMEÑO J. 2013. Sensibilidad *Candida* spp. aisladas de pacientes inmunosuprimidos a antifúngicos sistémicos (trabajo libre). X Congreso Venezolano de Microbiología. Maracaibo, 4-6 de noviembre, p. 32.
- DOLANDE M, REVIÁKINA V, PANIZO M, MACERO C, MORENO X, CALVO A, SELGRAD S, PAPANIKOLAS J, VERGARA V, MENDOZA M. 2008. Distribución y sensibilidad a los antifúngicos de aislamientos clínicos de *Candida* en seis centros de salud del área metropolitana de Caracas, Venezuela (años 2003-2005). *Rev. Iberoam. Micol.* 25:17-20.
- DOLANDE M, PANIZO M, REVIÁKINA V, FERRARA G, MORENO X, MACERO C, CÁCERES A, CORDIDO M, GUZMÁN M, PERDOMO Y, BERTUGLIA F, CALVO A, LEMUS D, GUZMÁN A. 2009. Candidemia en Venezuela. Red de Vigilancia a los Antifúngicos. Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", Caracas-Venezuela (resultados preliminares). XVII Jornadas Nacionales y XV Zuliañas de Infectología. *Bol. Venez. Infectol.* 20: p. 63.
- FERMÍN-GONCALVES D, ALEMAN E, COLELLA MT, LANDAETA M, PINEDA V, MATA S. 2015. Estudio de una serie de casos de tricosporonosis. *Dermatol. Venez.* 53(2) 41-45.
- FUENTEFRIA A, PIPPI B, DALLA D, DONATO K, ANDRADE S. 2018. Antifungals discovery: an insight into new strategies to combat antifungal resistance. *Lett. Appl. Microbiol.* 66(1):12-13.
- HU Z, ZHANG J, CHEN Z, JIN Z, LENG P, ZHOU Z, XIE X. 2019. Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometric identification and antifungal susceptibility analysis of *Candida* species isolated from patients with invasive yeast infections in five university hospitals. *Braz. J. Microbiol.* 50(1):99-105.
- LEMUS D, MANISCALCHI MT, LEDEZMA E, SÁNCHEZ J, VIVAS J, APITZ-CASTRO R. 2004. Susceptibilidad *in vitro* al Ajoene de aislados de *Candida albicans*, *C. parapsilosis* y *C. krusei* obtenidos de pacientes con onicomicosis y su relación con el tratamiento tópico. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 24(1-2):34-39.
- LEMUS-ESPINOZA D, LEMUS R, MANISCALCHI BADAOU MT, BÓNOLI S. 2015. Contaminación bacteriana y fúngica en equipos de telefonía móvil en Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela. *Saber.* 27(4):547-553.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI-BADAOU MT, WAHAB F, SIGONA I. 2018. Mortalidad por micosis sistémicas no asociadas a VIH, en Venezuela. Período 1995-2013. *Invest. Clin.* 59(2):107-117.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI BADAOU MT, SIGONA-GIANGRECO I, WAHAB F. 2019. Mortalidad por micosis sistémicas asociadas a la infección por VIH en Venezuela. Período 1996-

2013. *Invest. Clin.* 60(2):171-181.
- MARTÍNEZ D, HERNÁNDEZ R, ALVARADO P, MENDOZA M. 2013. Las micosis en Venezuela: casuística de los Grupos de Trabajo en Micología (1984-2010). *Rev. Iberoam. Micol.* 30(1):39-46.
- MEGRI Y, ARASTEHFAR A, BOEKHOUT T, DANESHNIA F, HÖRTNAGL C, SARTORI B, HAFEZ A, PAN W, LASS-FLÖRL C, HAMRIOUI B. 2020. *Candida tropicalis* is the most prevalent yeast species causing candidemia in Algeria: the urgent need for antifungal stewardship and infection control measures. *Antimicrob. Resist. Infect. Control.* 9:50. <https://doi.org/10.1186/s13756-020-00710-z>.
- NCCLS (NATIONAL COMMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY STANDARDS). 2002. Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts; approved standards. Document M27-A2. Wayne PA: Pennsylvania, USA.
- PANIZO M, REVIKINA V, DOLANDE M, SELGRAD S. 2009. *Candida* spp. *in vitro* susceptibility profile to four antifungal agents. Resistance surveillance study in Venezuelan strains. *Med. Mycol.* 47(2):137-143.
- PEROZO-MENA A, CALVO B, BONILLA X, HERNÁNDEZ M. 2013. Susceptibilidad a los antifúngicos de aislados clínicos del Complejo *Candida haemulonii* en pacientes de un Hospital Universitario, Maracaibo, Venezuela (trabajo libre). X Congreso Venezolano de Microbiología. Maracaibo, 4-6 de noviembre, p. 30.
- PORTE L, LEÓN P, GÁRATE C, GUZMÁN A, LABARCA J, GARCÍA P. 2012. Susceptibilidad a azoles y anfotericina B de aislados de *Candida* spp. Experiencia de una red de salud universitaria, entre 2004 y 2010. *Rev. Chil. Infect.* 29(2):149-155.
- QUINDÓS G. 2014. Epidemiology of candidaemia and invasive candidiasis. A changing face. *Rev. Iberoam. Micol.* 31(1):42-48.
- REYES H, PABÓN R, TORRES J, BÁEZ N, MEJÍA E, SANTIAGO A. 2009. Susceptibilidad antifúngica al fluconazol y voriconazol, en pacientes hospitalizados con candidemia en los hospitales Universitario de Caracas y “Dr. Domingo Luciani”. Caracas-Venezuela. XVII Jornadas Nacionales y XV Zulianas de Infectología. Bol. Venez. Infectol. 20: p. 63.
- SÁNCHEZ M, PÉREZ C, ROSALES C, HERNÁNDEZ J, MORENO A, SALAZAR O, DÍAZ C, CARRERO S. 2013. CMI de fluconazol asociada a especies de *Candida* aisladas en recién nacidos con candidemia en la Unidad de Alto Riesgo Neonatal del IAHULA-Mérida (trabajo libre). X Congreso Venezolano de Microbiología. Maracaibo, 4-6 de noviembre, p. 31.
- SAÚL Y, HUMBRIA L, HERNÁNDEZ R. 2013. Susceptibilidad antifúngica de especies de *Candida* aisladas de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Coro “Dr. Alfredo Van Grieken”, estado Falcón, Venezuela (trabajo libre). X Congreso Venezolano de Microbiología. Maracaibo, 4-6 de noviembre, p. 24.
- SCORDINO F, GIUFFRÈ L, BARBERI G, MERLO F, ORLANDO M, GIOSA D, ROMEO O. 2018. Multilocus sequence typing reveals a new cluster of closely related *Candida tropicalis* genotypes in Italian patients with neurological disorders. *Front. Microbiol.* 9:1-10. [https://doi: 10.3389/fmicb.2018.00679](https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00679). eCollection 2018.
- SIFUENTES J, CORZO-LEÓN D, PONCE-DE-LEÓN A. 2012. Epidemiology of invasive fungal infections in Latin America. *Curr. Fungal Infect. Rep.* 6(1):23-34.
- TAMAYO L, DOMÍNGUEZ-GIL M, GONZÁLEZ B, MARTÍN LUENGO A, EIROS J, PIQUERAS J. 2015. Infección nosocomial por *Trichosporon asahii* en un paciente quemado crítico. *Rev. Iberoam. Micol.* 32(4):257-260.
- WAHAB F, SIGONA I, PÉREZ E, ORTIZ I, NARVÁEZ A. 2013. Determinación de la tendencia de levaduras en pacientes que acudieron a la Unidad Diagnóstica de Enfermedades Tropicales Zambrano (UDETZA) periodo 2009-2010, Barcelona estado Anzoátegui. *Botica Digital Medica* (14):9-11.
- WEI S, JIANRONG S, SHUZHEN X, DONGHUI Y. 2012. *Trichosporon asahii* causing nosocomial urinary tract infections in intensive care unit patients: genotypes, virulence factors and antifungal susceptibility testing. *J. Med. Microbiol.* 61(12):1750-1757.